

МАРКЕТИНГ ЧЕРЕЗ ПУТЕШЕСТВИЯ: КАК БАНКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ТУРИЗМ И УПРАВЛЯЮТ РИСКАМИ

Туйчиева М.Г.

Докторант PhD 1-го курса Кафедра «Корпоративное управление» Ташкентский
государственный транспортный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621835>

Аннотация. Современный банковский сектор всё чаще использует нестандартные методы маркетинга для привлечения и удержания клиентов. Одним из таких методов становится интеграция туристических услуг и привилегий в банковские продукты. В статье будут рассмотрены способы использования туризма в маркетинговых стратегиях банков, выделяются преимущества такой интеграции, а также анализируются возможные риски и пути их минимизации. Отдельное внимание уделяется национальной практике Узбекистана, демонстрирующей примеры синергии банковских и туристических сервисов в условиях развивающейся экономики.

Ключевые слова: банковский маркетинг, туризм, лояльность клиентов, риск-менеджмент, партнёрские программы, Узбекистан.

Аннотация. Замонавий банк сектори мижозларни жалб қилиш ва уларни сақлаб қолиш учун тобора кўпроқ ноанъанавий маркетинг усулларидан фойдаланмоқда. Шу каби усуллардан бири – банк маҳсулотларида сайёҳлик хизматлари ва имтиёзларни интеграция қилишидир. Ушбу мақолада туризмдан банкларнинг маркетинг стратегияларида фойдаланиш усуллари, бундай интеграциянинг афзалликлари, шунингдек, мумкин бўлган хатарлар ва уларни камайтириш йўллари таҳлил қилинади. Алоҳида эътибор Ўзбекистон миллий амалиётига қаратилган бўлиб, ривожланаётган иқтисодиёт шароитида банк ва туризм хизматларининг ўзаро ҳамкорликдаги мисоллари кўрсатилади.

Калим сўзлар: банк маркетинги, туризм, мижозларга садоқат, хатарлар бошқаруви, ҳамкорлик дастурлари, Ўзбекистон.

Abstract. The modern banking sector is increasingly employing unconventional marketing methods to attract and retain customers. One such approach involves integrating travel services and privileges into banking products. This article explores the use of tourism in banks' marketing strategies, highlighting the advantages of such integration, while also analyzing potential risks and ways to mitigate them. Special attention is given to the national context of Uzbekistan, showcasing examples of synergy between banking and tourism services in the framework of a developing economy.

Keywords: banking marketing, tourism, customer loyalty, risk management, partnership programs, Uzbekistan.

Банковский сектор находится в постоянной конкуренции за клиента. Простого предоставления финансовых услуг уже недостаточно: банки стремятся предложить дополнительную ценность — сервис, комфорт, эмоции. В этом контексте туризм становится эффективным каналом маркетинговой дифференциации. Путешествия ассоциируются с удовольствием, статусом и свободой, а потому могут быть удачно интегрированы в банковские продукты, особенно в премиальном сегменте.

Однако с расширением такого подхода возникают и риски — от репутационных до финансовых, требующие системного управления.

Туризм — это один из самых востребованных и желанных потребительских сегментов. Поэтому причинами интеграции туризма в банковские услуги можно назвать следующие:

- Увеличить привлекательность своих продуктов (особенно платёжных карт);
- Создать уникальные предложения, отличающиеся от конкурентов;
- Увеличить клиентскую лояльность через эмоциональную привязку к бренду;
- Повысить доходность за счёт стимулирования расходов клиентов (особенно за рубежом);
- Расширить сотрудничество с международными платёжными системами- (Visa, Mastercard, Mir и др.).

Если говорить об интеграции туризма в банковские программы, то самыми распространенными форматами являются кобрендинговые карты с авиакомпаниями и туристическими брендами; мили за траты — бонусная система, позволяющая накапливать мили и обменивать их на билеты; консьерж-сервисы — помощь в бронировании, оформлении виз, выборе отелей; бонусы за путешествия — кэшбэк или скидки на бронирование авиабилетов и отелей; страховки и услуги в аэропортах — страхование поездок, доступ в бизнес-залы, сопровождение[2].

В Узбекистане с ростом туристической привлекательности и усилившимися экономическими реформами в период с 2016 по 2020 годы наблюдается активное внедрение туристической тематики в маркетинговые стратегии банков. Это связано как с притоком иностранных туристов, так и с ростом внутреннего туризма, что открывает новые возможности для финансовых учреждений в области продвижения продуктов и услуг.

Банки начали адаптироваться к новым реалиям, развивая партнёрства с туристическими агентствами, страховыми компаниями и гостиничным бизнесом. Ниже приведены наиболее заметные примеры[4]:

- ✓ Kapitalbank активно внедряет туристические функции в своё мобильное приложение. Клиенты могут оплачивать туры, бронировать отели и приобретать авиабилеты прямо через приложение, при этом получая кэшбэк, бонусные баллы и доступ к специальным предложениям. Это стимулирует клиентов использовать банковские продукты не только в повседневных расчетах, но и при планировании отдыха.
- ✓ Asaka Bank развивает сезонные маркетинговые кампании, приуроченные к пиковым периодам отпусков. Банк предлагает целевые потребительские кредиты на путешествия в сотрудничестве с туристическими агентствами и страховыми компаниями. Такие акции часто сопровождаются льготными условиями, включая сниженные процентные ставки и бесплатную туристическую страховку.
- ✓ Uzpromstroybank делает ставку на премиальный сегмент и предлагает кредиты на туристические поездки с расширенным сервисом: консьерж-поддержка, оформление виз, бронирование туров и полное сопровождение клиента в процессе подготовки к путешествию. Также банк предоставляет туристическую страховку как часть пакета услуг.

Развитие национальных платёжных систем Humo и UzCard стало важным фактором в интеграции банковского сектора с туристической отраслью. Благодаря внедрению

современных технологий и широкому распространению терминалов, туристы внутри страны — как местные, так и иностранные — могут беспрепятственно оплачивать услуги, включая транспорт, экскурсии, питание и проживание [3].

Таким образом, банки Узбекистана стремятся не только к увеличению своей клиентской базы, но и к повышению лояльности, предлагая клиентам удобные и выгодные финансовые решения, связанные с туризмом.

Центральный банк и Комитет по развитию туризма Узбекистана играют ключевую роль в координации инициатив, направленных на объединение усилий финансового и туристического секторов. Основное внимание уделяется цифровизации, стимулированию безналичных расчетов и созданию условий для устойчивого роста туристической отрасли при участии банковского сектора.

Среди конкретных мер, реализуемых в рамках этой координации, можно выделить следующие направления:

- Субсидирование кредитов — предоставляются субсидии на кредиты, направленные на развитие туристического бизнеса, в том числе на строительство и модернизацию гостиниц, улучшение туристической инфраструктуры и запуск новых туроператорских проектов.
- Продвижение безналичных платежей — реализуются программы по стимулированию использования платёжных карт и мобильных платежей в туристических объектах, что повышает прозрачность операций и снижает уровень теневой экономики.
- Поддержка коллабораций между банками и туристическими компаниями — создаются совместные продукты, такие как пакеты «банк + туризм», которые включают кредитование туров, совместные бонусные программы, скидки и страховое сопровождение.

Особенности и вызовы:

Фокус на внутренний туризм. В условиях постпандемийного восстановления акцент делается на развитии внутреннего туризма и привлечении граждан к путешествиям внутри страны. Это требует тесного взаимодействия между банками, местными властями и туристическими организациями.

Региональные различия. Существенным препятствием остаётся низкий уровень цифровизации в ряде сельских и отдалённых районов. В этих регионах сложнее внедрять современные банковские и туристические технологии, что ограничивает охват программ.

Финансовая грамотность. Уровень финансовой грамотности населения, особенно среди пожилых людей и жителей сельской местности, остаётся недостаточным. Это снижает эффективность использования бонусных и кредитных предложений, а также препятствует переходу к безналичной экономике.

При реализации совместных программ всё более актуальной становится задача внедрения эффективных систем управления рисками, особенно в сегменте кредитования и возврата бонусов. Без надлежащей оценки платёжеспособности клиентов и устойчивости партнёрских компаний возможны финансовые потери.

Узбекистан демонстрирует пример того, как даже в условиях развивающейся экономики можно строить эффективную модель сотрудничества между банками и туристическим сектором. Такая синергия не только способствует развитию туризма, но и

укрепляет финансовую инфраструктуру, расширяет клиентскую базу банков, способствует цифровизации и повышает доступность финансовых услуг для населения.

Интеграция туристических продуктов в банковские услуги открывает новые возможности для привлечения клиентов, но также сопряжена с рядом рисков, которые необходимо учитывать при разработке и реализации подобных стратегий.

1. Финансовые риски

Банки, предлагающие travel-программы, сталкиваются с дополнительными финансовыми нагрузками. Повышенные издержки на бонусные и кэшбэк-программы: предоставление скидок, возвратов средств или подарков за туристические траты требует значительного бюджета. Валютные колебания при международных расчётах: нестабильность обменных курсов может привести к непредсказуемым затратам как для банка, так и для клиента.

Неустойчивость условий у внешних партнёров: изменение ценовой политики у авиакомпаний, туроператоров или отелей может сделать банковские предложения убыточными или неактуальными.

2. Репутационные риски

Имидж банка напрямую зависит от качества услуг его партнёров. Низкое качество туристических услуг может спровоцировать негативную реакцию со стороны клиентов, даже если сам банк не несёт за это прямую ответственность.

Отказ в предоставлении заявленных льгот или бонусов, особенно в условиях высокой загрузки туристической инфраструктуры, подрывает доверие к банку.

Негативные отзывы о туроператорах-партнёрах автоматически отражаются на имидже банка как их рекомендателя.

3. Операционные и юридические риски

Сотрудничество в рамках комплексных программ требует юридической и технической чёткости. Нарушения при передаче персональных данных клиентов между банком и туристическими партнёрами могут повлечь за собой штрафы и потерю доверия.

Сложности при разрешении спорных ситуаций: часто неясно, кто отвечает за сбой — банк или турфирма.

Неустойчивая правовая база в развивающихся странах, таких как Узбекистан, может создавать правовые пробелы в регулировании таких услуг.

Для успешной реализации travel-программ в банковском секторе необходимо внедрение устойчивой системы управления рисками:

- Выбор проверенных партнёров с подтверждённой репутацией и устойчивым бизнесом позволяет снизить как операционные, так и репутационные риски.
- Юридически проработанные договоры с чётким распределением ответственности между сторонами помогают избежать правовых конфликтов.
- Страхование рисков — как финансовых (невозврат кредитов), так и репутационных (недовольство клиентов) — обеспечивает дополнительную защиту.
- Системы обратной связи и аналитика клиентского опыта позволяют быстро реагировать на проблемы и повышать качество услуг.

Заключение. Интеграция туризма в банковский маркетинг становится не просто трендом, а важной частью стратегии клиентского обслуживания. Такие программы позволяют банкам выделяться на фоне конкурентов, повышать лояльность клиентов и стимулировать цифровизацию. Опыт ведущих международных банков и национальные примеры, включая практику Узбекистана, доказывают эффективность данного подхода. Однако его успех напрямую зависит от грамотного управления рисками, юридической защиты интересов всех сторон и постоянного анализа клиентского опыта. В условиях цифровой трансформации и растущей конкуренции синергия между банками и туристической отраслью может стать ключевым фактором роста и устойчивого развития.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Котлер Ф. «Маркетинг. Менеджмент». — М.: Вильямс, 2020.
2. Чалкин А.Ю. «Банковский маркетинг: теория и практика». — СПб.: Питер, 2019.
3. Статистический сборник "Туризм в Узбекистане" (Госкомтуризм, 2023)
4. Central Bank of Uzbekistan – Reports on financial sector development (2022–2024)